

EVFEMIYA HODISASINING TALQINI VA TADQIQI

Sayyora Abdukarimovna Kabilova

Termiz davlat pedagogika instituti

Gumanitar yo'nalishlarda xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi

sayyoramohizodali@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Uzoq vaqt davomida evfemizm stilistika, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, shuningdek, lingvomadaniyatshunoslik kabi fanlarning predmeti bo'lib kelgan. “Evfemizm” atamasi yunon tilidan olingan bo'lib, “yaxshi gapirmoq” ma'nosini bildiradi. Ushbu hodisaning tarixi tilshunoslik hali fan sifatida shakllanmagan va “evfemizm” atamasi paydo bo'lmagan paytdan boshlangan, ammo mazkur tushuncha (yumshatuvchi va noo'rin, qo'pol so'z o'rini bosuvchi ifoda sifatida) antik davr – notiqlik san'ati maktablarining gullab-yashnashi davrida allaqachon qo'llanishda bo'lgan.

Kalit so'zlar: Ritorika, metafora, evfemizm, bo'yoqdor so'zlar, atamalar, semantika, lingvistika,

АННОТАЦИЯ:

Эвфемизм уже давно является предметом таких дисциплин, как стилистика, когнитивная лингвистика, социолингвистика, а также лингвокультурологии. Термин «эвфемизм» заимствован из греческого языка и означает «хорошо говорить». История этого явления началась тогда, когда языкознание еще не сформировалось как наука и термин «эвфемизм» не появился, но это понятие (заменитель смягчающих и неуместных, грубых слов) как выражение) входило в употребление уже в древности — во времена расцвета школ риторики.

Miloddan avvalgi V asrdan boshlab so'zlovchi yomon ma'nodagi so'zdan qochib, jim turishi mumkin bo'lgan so'zlar borasida turli matnlar va risolalar yozilgan [Ruccella, 2014: 17–18]. Nutqni yumshatuvchi va bo'yoqdor qiluvchi o'ziga xos semantik doirada tuzilgan so'zlar va iboralar haqidagi g'oyalar miloddan avvalgi 300-yillarda qadimgi yunon faylasufi Aristotelning “Ritorika” nomli asarida uchraydi.

Ikki asr o'tgach, rimlik Mark Tuliya Siseronning notiqlik haqidagi risolalarida qo'pollik va nomuvofiqlikni bartaraf etuvchi so'zlarni, shu jumladan, evfemizmlarni tanlash bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltirilgan: "Muqobil ma'nodagi so'zlar orasida eng maqbuli (chiroylisi) tanlanadi, metafora tanlovida esa o'rtacha muqobillikdagi ifodalardan foydalaniladi. Chunonchi, agar nutq mazmunida ma'nosiz yoki noo'rin, mantiqsiz yoki biroz kulgili ifoda bo'lsa, u tanbehga loyiqdir; shuning uchun agar iboralarda nomaqbul yoki noo'rin, beparvo, qo'pol yoki tushunarsiz ifoda mavjud bo'lsa, unda ular qoralanadi" [Цицерон].

Demak, tinglovchiga salbiy baho, tanbeh bermaslik maqsadida predmetlar, hodisalar, har qanday voqelikning qo'pol nomlarini istisno qiladigan va almashtiradigan bunday so'zlarni tanlash masalasi muhokama qilingan. Shunday qilib, qadimgi davrlarda evfemizm tushunchasi ekstralingvistik omil sifatida ko'rib chiqilgan.

O'rta asrlarda evfemizmlar uchta asosiy shaklda namoyon bo'lishi kuzatilgan:

- 1) xurofot sababli almashtiradigan so'zlar;
- 2) kamtarinlikni ifodalash maqsadida o'zgartirilgan so'zlar;
- 3) odob yuzasidan almashtiriladigan so'zlar [Ruccella, 2014: 35].

Birinchisi yomon belgini bildiruvchi, ya'ni ma'lum bir kuchga ega va muammolarni tug'dirishga qodir deb hisoblangan so'zlar va iboralarni almashtirish uchun ishlatilgan. Bunday evfemizmlarga "o'ldi" so'zining "so'nggi nafasini chiqardi", "jon berdi" bilan obrazli almashtirishlari misol bo'la oladi.

Ikkinchi turdagi evfemizmlar axloq jihatidan taqiqlangan g'oyalarni ifoda etadi va, qoida tariqasida, shahvoniylik va kasallik bilan bog'liq edi. Bunday evfemiyalar shaxslararo muloqotda hurmat va noziklikni ifodalovchi nutq hodisasi hisoblanadi.

Uchinchi turdagi evfemizmlarning paydo bo'lishi XI asrda trubadurlar ijodi davri, shuningdek, nutqiy hushyorlik bilan bir qator ijtimoiy va diniy taqiqlarni "chetlab o'tish" zarur bo'lgan vaqt bilan bog'liq. Zero, bu davrda adabiyotning asosiy mavzusi – aristokratik muhabbat – sevilish istagi va istakni qondirish o'rtasidagi ziddiyatga asoslangan hamda sevgining tugashi bilan yakunlangan. Ya'ni, bu nikohsiz muhabbat evfemistik vositalar yordamida yashirinishi lozim bo'lgan zinodir [Ruccella, 2014: 18].

Ko'rib turganimizdek, O'rta Asr evfemizmlari asosan tabu bilan chambarchas bog'liq edi. Bu tushuncha ham ekstralingvistik xususiyatga ega, ammo shunisi e'tiborga loyiqki, O'rta asrlarda evfemizmning uch turida yumshatuvchi so'zlar mavzuiy ahamiyatiga qarab shakllangan.

Hozirgi vaqtda evfemiya hodisasi talqinida tor va keng yondashuvlar mavjud. Tor yondashuv doirasida evfemizmlarni soʻzlovchi tomonidan taqiqlangan (tabu) soʻzlar oʻrniga ishlatiladigan soʻzlar yoki iboralar sifatida belgilanadi [Булаховский, 1953; Варбот, 1979; Реформатский, 2005].

A.A.

Reformatskiyning talqiniga koʻra, evfemizmlar tabu soʻzlarga (iboralarga) alternativ sifatida ishlatiladigan soʻzlar yoki iboralardir [Реформатский, 2005: 51].

“Tabu” soʻzi Polineziyaning tonga tilidan olingan boʻlib, “man etmoq, taqiqlamoq” maʼnosini bildiradi. Bu diniy, irim yoki noxushlik nuqtai nazaridan taqiqlashdir [Omonturdiyev, 2006: 14]. Masalan, diniy jihatdan qoʻlni yuvgandan keyin silkitish man etiladi. Bu tabudir. Yoki ostonada oʻtirish, kech payti tirnoq olish, supurgini tik qoʻyish kabi irimlarga asoslangan etnografik tabular ham mavjud. Tabu ikki turga boʻlinadi: etnografik va lingvistik.

N. Ismatullayevning taʼkidlashicha, ayrim tilshunoslar tabudan yondosh hosilalarni ajrata olishmaydi [Ismatullayev, 1964: 6]. Yaʼni tabudan tashqari, muloqot jarayonida hamsuhbatga nojoʻya taʼsir uygʻotmaslik maqsadida “tiyiladigan” soʻzlar ham mavjud boʻlib, bular tabuga oʻxshash diniy, irim, siyosiy jihatdan taqiqlanmagan lugʻaviy birliklardir. Masalan, “aldoqchi” soʻzi salbiy mazmuni beradi, uning evfemistik shakli “toʻquvchi” boʻlishi mumkin. Biroq, ushbu soʻz tabu hodisasi hisoblanmaydi.

Keng yondashuv doirasida evfemizmlarga tabu nomlari oʻrnini bosuvchi hamda “maʼlum sharoitlarda nomaqbul, odobsiz, juda qattiq soʻzlarni almashtirish uchun” ishlatiladigan soʻzlar va iboralar kiradi [Видлак, 1967; Кацев, 1988; Крысин, 1996; Прохницкая, 2004; Сеничкина, 2006; Темирбаева, 1991; Шейгал, 2000].

Mazkur tadqiqot evfemizmlarni tushunishda keng yondashuvga amal qiladi. Darhaqiqat, evfemizmni faqat tor yondashuv doirasida tushunish notoʻgʻri, chunonchi, evfemiya faqat tabuga uchragan soʻzlarni boshqa maʼnoda atash bilan chegaralanib qolmaydi. Ushbu hodisani ishlatilish doirasi ancha keng.

Evfemizm paydo boʻlishining yana bir omili – anʼanaviy kommunikativ madaniyatning shakllanishi va uning lisoniy vositalarni tanlashdagi taʼsiri bilan bogʻliq. Chunonchi, kommunikativ madaniyat rivoji natijasida odamlar qoʻpol maʼnoli soʻzlar va iboralardan foydalanish axloq qoidalariga zid kelishini tushundilar va ularni ijobiy mazmun bilan almashtirish, hech boʻlmaganda, neytral soʻzlar va sinonimlardan foydalanishni maʼqul koʻrdilar. Misol uchun, ingliz tilida qoʻpol, axloqsiz ifoda etiladigan “toilet” (hojatxona) tushunchasi – “rest room” soʻzi bilan, oʻzbek tilida esa – “xalajha”, “chet” mazmunida oʻzgartirildi.

O'zbek tilshunosligida evfemizmlar asosan XX asrning ikkinchi yarmidan o'rganila boshlandi. Masalan, birinchi tadqiqot N. Ismatullayevning "Hozirgi o'zbek tilida evfemizmlar" (1964) nomli nomzodlik dissertatsiyasi bo'lgan. A.

Omonturdiyevning tadqiqotlari chorvadorlar nutqidagi evfemizmlarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, u hayvon suyaklarini ifodalovchi evfemizmlarni ham qamrab oladi. Keyinchalik muallif "Kasbiy nutq evfemikasi", "O'zbek evfemik nutqi asoslari" nomli monografiyalarini nashr etdi [Omonturdiyev, 2006: 23].

M. Mirtojiyevning "O'zbek tili semasiologiyasi" (2010) nomli kitobida evfemizm mavjud so'zga yuklangan hosila ma'no sifatida qaraladi. Evfemizm atamasini aniqlashda muallif "nomlash" so'zini ishlatadi. U evfemizmni qayta nomlash deb tushunmaslik kerak, deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, bu tilda mavjud bo'lgan qo'pol mazmundagi so'zga evfemistik ma'no berishdir. Efemizm – bu tilda mavjud bo'lgan so'zning qo'shimcha ma'nosi hisoblanadi, shuning uchun evfemiya semantik hodisadir [Mirtojiyev, 2010: 120].

M.K. Hakimova evfemizmlarning madaniy xususiyatlarini o'rganib, ularning yana bir jihati – so'zlovchi mansub xalqning yuksak madaniyatidan, etnomadaniy-axloqiy me'yorlaridan darak beradi, degan xulosaga keladi. Misol uchun, "Katta yoshli odamning husni urib qolibdi" jumlasining o'rniga "ulg'ayibsiz" deb qo'llash so'zlovchining madaniyatli ekanligidan, o'ziga munosib bo'lmagan so'zlarni qo'llamasligini namoyon etadi [Hakimova, 2021: 33].

Ye.P. Senichkina evfemizm atamasini quyidagicha talqin qiladi: "yaxshi alomatga ega so'zlarni talaffuz qilish, yomon alomatga ega so'zlardan saqlanish (ayniqsa qurbonlik paytida), hurmat maqsadidagi sukunat" [Сеничкина, 2006: 48].

Evfemizatsiya muammolariga bag'ishlangan bir qator maqolalar muallifi L.P. Krisin ularning tavsifini nafaqat nutq texnikasi sifatida batafsil taqdim etdi, balki mazkur tushunchaning o'ziga xos talqinini taklif qildi, nutqdagi evfemizmlarning asosiy vazifalarini tavsifladi, evfemizatsiya mavzulari va sohalarini aniqladi. Olim evfemizmni "obyekt, mulk yoki harakatni belgilashning bilvosita, parafrazlash va shu bilan birga yumshatish usuli" deb ta'riflaydi [Крысин, 1994: 35].

Sh.S. Safarovning "Tilshunoslik terminlari lug'ati"da evfemizm hodisasiga "qo'pol ma'nodagi lisoniy birlik o'rnida ishlatiladigan yumshoq mazmunli birlik", degan ta'rif keltirilgan [Safarov, 2023: 100].

Shunday qilib, evfemizmlar kelib chiqishidan to hozirgi vaqtga qadar "yomon" alomatli so'zlarni ishlatishdan qochishga yordam beradigan lisoniy vositalarni ifodalaydi. N.S. Arapova ta'kidlashicha, efemizmlar – bu so'zlovchiga odobsiz bo'lib

tuyuladigan sinonim soʻzlar yoki iboralar oʻrniga ishlatiladigan hissiy jihatdan neytral soʻzlar yoki iboralardir [Арапова, 1990: 590].

XXI asr boshlaridan mulohazaning yangi turlari paydo boʻlishi, ommaviy axborot vositalari faoliyatining oshishi va evfemistik lugʻatning tilshunoslik fanining turli sohalariga kirib borish tendensiyasi bilan evfemizmlarning tabiatini oʻrganish, ularning aniqroq taʼrifini shakllantirish hamda mavjud tasniflarini soddalashtirish tilshunoslik fanlari maqsadi boʻlib kelmoqda.

Evfemiya nafaqat ijtimoiy sharoitlar, axloqiy va etnik meʼyorlar bilan, balki psixologik omillarga ham bogʻliq boʻlgan hodisadir. Zotan, bildirilayotgan fikrlarda qoʻpol yoki muloyim soʻzlarni ishlatish insonning psixologik holatiga ham bogʻliq. Misol uchun er-xotin urushgan paytda ayol kishi “erim bilan urushdik” deydi. Shu oʻrinda, oʻzbek lingvomadaniyatida ayol kishi turmush oʻrtogʻini “erim” deb aytishi nomaqbul (biroq, bu tabu emas) hisoblanadi. Ushbu soʻzning evfemistik shakli “turmush oʻrtogʻim”, “adasi”, “bular” soʻzlarida oʻz aksini topadi. Biroq, salbiy psixologik holatda, yaʼni asabiy holda “dadasi bilan urushdik” deyish ravo koʻrilmaydi.

Evfemizm hodisasi sotsiolingvistika sohasida ham oʻrganilib, biron bir ijtimoiy guruh, yosh va kasb vakillari doirasida evfemizmning qoʻllanilishi tadqiq qilinadi.

References:

1. Safarov Sh.S. Pragmalingvistika. – Toshkent, 2008. – 318 b.
2. Shomaqsudov A., Rasulov I., Qoʻngʻurov R., Rustamov H., Oʻzbek tili stilistikasi. – T., 1983. – 210 b.
3. Yoʻldoshev B. Matn tilshunosligi fanidan maʼruzalar matni. – Samarqand, 2012. – 66 b.
4. Yoʻldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, 2007. – 123 b.
5. Shokirova H. Oʻzbek tilida kesimlik kategoriyasi va shaxs aktanti. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2012. – 80 b.